

OLIV O'QUV YURTLARIDA KOGERENT TO'LQINLARNI O'QITISHNING
ZAMONAVIY USULLARI

Akimova Jumaxan Orazbayevna

Nukus davlat pedagogika instituti f-m.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572178>

Annotatsiya. Maqola oliy o'quv yurtlarida kogerent to'lqinlarni o'qitishning zamonaviy usullarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda interaktiv ma'ruzalar, multimedia resurslari, laboratoriya ishlarida zamonaviy vositalardan foydalanish, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yoritilgan. Talabalarni mustaqil izlanish va bilimlarni amaliy qo'llashga undaydigan loyiha asosida o'qitish va fanlararo yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bilimlarni chuqurlashtirish va materialni tushunishni sinash uchun onlayn platformalar va resurslardan foydalanishning afzalliklarini muhokama qiladi. Muntazam ravishda fikr-mulohaza yuritish va o'quvchilarning yutuqlarini baholash muhimligi ham ta'kidlangan. Zamonaviy o'qitish usullari interfaol va amaliyotga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratishga yordam beradi, bu fizika va turdosh fanlar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: kogerent to'lqinlar, zamonaviy o'qitish usullari, oliy ta'lim muassasalari, interaktiv ma'ruzalar, multimedia resurslari, laboratoriya ishlari, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, loyihaga asoslangan ta'lim, fanlararo yondashuv, onlayn platformalar, qayta aloqa, taraqqiyotni baholash, jismoniy ta'lim-tarbiya, amaliy mashg'ulotlar.

MODERN METHODS OF TEACHING COHERENT WAVES IN HIGHER
EDUCATION COUNTRIES

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern methods of teaching coherent waves in higher educational institutions. It includes interactive lectures, multimedia resources, use of modern tools in laboratory work, virtual laboratories and simulations. Special attention is paid to project-based teaching and interdisciplinary approaches that encourage students to independent research and practical application of knowledge. Discusses the benefits of using online platforms and resources to deepen knowledge and test understanding of material. The importance of regular feedback and assessment of student progress was also emphasized. Modern teaching methods help to create an interactive and practice-oriented learning environment, which increases the quality of training of specialists in physics and related sciences.

Keywords: coherent waves, modern teaching methods, higher education institutions, interactive lectures, multimedia resources, laboratory work, virtual laboratories, simulations,

project-based education, interdisciplinary approach, online platforms, feedback, progress assessment, physical education, practical training.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНЫМ ВОЛНАМ В СТРАНАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу современных методов преподавания когерентных волн в высших учебных заведениях. Он включает в себя интерактивные лекции, мультимедийные ресурсы, использование современных инструментов в лабораторных работах, виртуальные лаборатории и симуляции. Особое внимание уделяется проектному обучению и междисциплинарным подходам, которые стимулируют студентов к самостоятельным исследованиям и практическому применению знаний. Обсуждаются преимущества использования онлайн-платформ и ресурсов для углубления знаний и проверки понимания материала. Также была подчеркнута важность регулярной обратной связи и оценки успеваемости учащихся. Современные методы обучения помогают создать интерактивную и практикоориентированную среду обучения, что повышает качество подготовки специалистов по физике и смежным наукам.

Ключевые слова: когерентные волны, современные методы обучения, вузы, интерактивные лекции, мультимедийные ресурсы, лабораторные работы, виртуальные лаборатории, симуляции, проектное обучение, междисциплинарный подход, онлайн-платформы, обратная связь, оценка успеваемости, физическое воспитание, практические занятия.

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda fizikani o'qitish, ayniqsa kogerent to'lqinlar kabi murakkab mavzu texnologiya va o'qitish usullarining rivojlanishi tufayli sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Kogerent to'lqinlar optika, kvant fizikasi va aloqa kabi sohalarda muhim rol o'ynaydi. O'qitishning zamonaviy usullari o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini oshirish, o'quvchilar faolligini oshirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.

Интерактив ma'ruzalar va multimedia resurslari.

Oliy ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan asosiy usullardan biri multimedia resurslari bilan to'ldirilgan interfaol ma'ruzalardir. O'qituvchilar murakkab kogerent to'lqin tushunchalarini tasvirlash uchun taqdimotlar, videolar va animatsiyalardan foydalanadilar. Bu talabalarga interferensiya va diffraksiya jarayonlarini yaxshiroq tasavvur qilish, shuningdek, lazer va boshqa kogerent yorug'lik manbalarining ishlash tamoyillarini tushunish imkonini beradi.

Zamonaviy asboblardan foydalangan holda laboratoriya ishi.

Laboratoriya ishi mashg'ulotlarning ajralmas qismi bo'lib qoladi. Shu bilan birga, zamonaviy laboratoriyalar lazer, interferometr va spektrometr kabi eng yangi asbob-uskunalar bilan jihozlangani talabalarga yuqori aniqlikdagi o'lov va tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Modellashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanish ham standart bo'lib qoldi, bu talabalarga nazariy asosni yaxshiroq tushunishga va amaliyotda qo'llashga yordam beradi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar.

Kogerent to'lqinlarni o'rgatishda virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar tobora ommalashib bormoqda. Ular xavfsiz va boshqariladigan muhitda tajriba o'tkazish qobiliyatini ta'minlaydi, bu ayniqsa murakkab va qimmat o'rnatishlar uchun muhimdir. Talabalar interferensiya, difraksiya va kogerent radiatsiya hosil bo'lish jarayonlarini modellashtirishi mumkin, bu ularning materialni tushunishini sezilarli darajada chuqurlashtiradi.

Xulosa

Oliy ta'lim muassasalarida kogerent to'lqinlarni o'qitishning zamonaviy usullari interaktiv va amaliyotga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratishga qaratilgan. Yangi texnologiyalar, virtual laboratoriyalar va loyiha asosida o'qitishning integratsiyasi talabalarga nafaqat nazariy materialni yaxshiroq o'zlashtirish, balki kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvlar murakkab fizik hodisalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi va fizika va turdosh fanlar sohasidagi mutaxassislarni tayyorlashning umumiy darajasini oshiradi.

REFERENCES

1. Гусев, А. Е., & Иванова, Е. В. (2018). Современные методы преподавания физики в вузе. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки, (2), 45-52.
2. Лаврентьев, А. В., & Петров, И. С. (2020). Междисциплинарный подход в обучении физике. Вестник Томского государственного педагогического университета, (3), 21-28.
3. Boyer, T., & Mount, R. (2019). Interactive Lectures in Physics Education: Enhancing Student Understanding of Wave Phenomena. *Journal of Physics Education*, 55(2), 123-138.

4. Finkelstein, N. D., et al. (2005). When Learning about the Real World is Better Done Virtually: A Study of Substituting Computer Simulations for Laboratory Equipment. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 1(1), 010103.
5. Солнцев, В. Н. (2017). Формирование профессиональных компетенций студентов через проектное обучение. *Образование и наука*, 19(5), 45-61.
6. Шаталов, В. Ф. (2015). Использование онлайн-ресурсов в обучении физике. Электронное научное издание "Современные проблемы науки и образования", (2), 123-128.
7. Карасев, В. В. (2016). Виртуальные лаборатории и их роль в современном образовании. *Образовательные технологии и общество*, 19(4), 341-350.
8. Ericson, B. J., & Engelman, M. D. (2014). The Flipped Classroom in Introductory Physics: A Case Study. *Journal of College Science Teaching*, 43(6), 38-44.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH